

**HAYVONLAR ORGANIK CHIQINDILARINI VERMIKOMPOSTLASH
ISTIQBOLLARI, TUPROQLARNING EKOLOGIK VA MELIORATIV HOLATINI
YAXSHILASH**

¹Ergasheva Xafiza Isroilovna, ²Muhammadiyev Rustam Baxriddin Ug‘li

^{1,2}Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Biokimyo instituti, Genetika va biotexnologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935325>

Annotatsiya. Bizning tadqiqotlarimizda mahalliy yomg‘ir chuvalchang turi: *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) dan qishloq xo‘jaligining chorvachilik sohasida ko‘p miqdorda to‘planib qoluvchi hayvonlar organik chiqindilaridan vermikompost tayyorlashda foydalanildi. Bunda nazorat variant sifatida Respublika bo‘ylab vermikompost tayyorlashda keng qo‘llanilib kelinayotgan yomg‘ir chuvalchanglarining gibrid zoti *Eisenia anderei* (Iogonen, 1995) olindi. Tajriba variantida esa mahalliy yomg‘ir chuvalchangi *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) dan foydalanildi. Tajribadan olingan vermikompostning kimyoviy tarkibi odatiy kompostlangan kompostning kimyoviy tarkibi bilan solishtirildi. Tajribalar natijasida olingan vermikompostni tuproqning meliorativ holatiga ta‘siri o‘rganildi. Adabiyotlardagi ma‘lumotlar o‘zaro taqqoslanib, umumiy xulosalarga kelindi. Tajriba uchun olingan qoramol go‘ngi tarkibida NPK miqdori mos ravishda 0.42, 0.21, 0.58 % ni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich klassik usulda kompostlash yo‘li bilan 2 oy saqlangan organik o‘g‘itda mos ravishda 0.60, 0.38, 0.64% ni tashkil etadi. Huddi shu vaqt ichida boshqa variantda vermikultura yordamida ishlov berilgan vermikompost tarkibida NPK miqdori mos ravishda 2.24, 1.94, 1,53% ni tashkil etdi.

Kalit so‘zlar: *Eisenia fetida*, *Eisenia anderei*, hayvonlar organik chiqindilari, vermikultura, vermikomost, kompost.

Аннотация. В наших исследованиях аборигенный вид дождевого червя: *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) использовался для приготовления биогазуса из органических отходов животного происхождения, которые накапливаются в больших количествах в животноводческом секторе сельского хозяйства. В качестве контрольного варианта в данном случае была взята *Eisenia anderei* (Iogonen, 1995) – гибридная порода дождевых червей, широко используемая при приготовлении биогазуса по всей стране. В экспериментальном варианте использовался местный дождевой червь *Eisenia fetida* (Savigny, 1826). Химический состав экспериментального биогазуса сравнивали с химическим составом компоста, компостируемого традиционным способом. Изучено влияние биогазуса, полученного в результате экспериментов, на состояние мелиорации почвы. Была сопоставлена информация из литературы и сделаны общие выводы. Количество NPK в навозе КРС, полученном для опыта, составило 0,42, 0,21, 0,58% соответственно. Этот показатель составляет 0,60, 0,38, 0,64% соответственно в органическом удобрении, хранящемся в течение 2 месяцев путем компостирования. В то же время количество NPK в биогазусе, обработанном вермикulturой, в другом варианте составило 2,24, 1,94, 1,53% соответственно.

Ключевые слова: *Eisenia fetida*, *Eisenia anderei*, органические отходы животного происхождения, вермикultura, биогазус, компост.

Abstract. In our research, a native earthworm species: *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) was used to prepare vermicompost from animal organic waste, which accumulates in large quantities in the livestock sector of agriculture. In this case, *Eisenia anderei* (Iogonen, 1995), a hybrid breed of earthworms widely used in the preparation of vermicompost throughout the country, was taken

as a control option. In the experimental version, the local earthworm *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) was used. The chemical composition of experimental vermicompost was compared with the chemical composition of conventionally composted compost. The effect of the vermicompost obtained as a result of the experiments on the soil melioration condition was studied. Information from the literature was compared and general conclusions were drawn. The amount of NPK in cattle manure obtained for the experiment was 0.42, 0.21, 0.58%, respectively. This indicator is 0.60, 0.38, 0.64%, respectively, in the organic fertilizer stored for 2 months by composting. At the same time, the amount of NPK in vermicompost processed using vermiculture in another variant was 2.24, 1.94, 1.53%, respectively.

Keywords: *Eisenia fetida*, *Eisenia anderyi*, animal organic waste, vermiculture, vermicompost, compost.

Kirish. Bizning tadqiqotlarimizda qishloq xo'jaligida organik o'g'itlarga bo'lgan talabdan kelib chiqib, qisqa vaqtda ko'p miqdorda sifatli organik o'g'itlar tayyorlashda zamonaviy biotexnologik tadqiqotlarni olib borish vazifa qilib olingan. Bu texnologiyada mahalliy yomg'ir chuvalchanglarining muhitga moslashuvchan, yuqori biodegradatsion qobiliyatiga ega bo'lgan turlaridan foydalanildi. Yomg'ir chuvalchanglarining hayot faoliyatlari; metabolizmi, o'sishi, nafas olishi va ko'payishiga tashqi muhit, pH ko'rsatkichlari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarimizda olingan vermikompostning odatdagi holatlarda saqlangan kompostdan ba'zi farqli taraflarini ko'rib chiqdik. Vermikompost - ekologik jihatdan tozza (toza) organik o'g'it bo'lib, tuproq va o'simlikka ko'p tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U begona o't urug'lari, patogen mikroorganizmlar va patogenlarni o'z ichiga olmaydi va an'anaviy kompostga qaraganda xavfsizroqdir [1]. Organik dehqonchilikning asosiy vazifalaridan biri agroekotizimlar va ularning tarkibiy elementlarining biologik salohiyatini barcha darajalarda faollashtirish. Shu bilan birga, resurslarni tejash, ekologik xavfsizlik va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ortib borayotgan talabni ishonchli ta'minlash tamoyillariga amal qiladi. Hozirgi kunda chorvachilik fermalarida go'ngni qayta ishlash bilan bog'liq qator muammolar mavjud. Go'ngni to'g'ridan-to'g'ri tuproqqa qo'llash mumkin emas. Yangi go'ng bilan ishlov berilgan o'simliklar kasallik va zararkunandalarga ko'proq moyil bo'ladi. Bundan tashqari, yangi go'ng tezda parchalanadi, shuning uchun u barqaror tuproq unumdorligiga hissa qo'shmaydi. Bu muammoni yomg'ir chuvalchanglari bilan vermikompost (biogumus) qilish orqali samarali hal qilish mumkin. Yomg'ir chuvalchanglari organik moddalarning o'zgarishi jarayonini tezlashtiradi va bunda organik moddalarning faol minerallashuv jarayoni sodir bo'ladi. Fosfor va kaliy kabi biologik faol moddalar chiqarishi bilan kompost qilish yomg'ir chuvalchanglari yordamida maxsus tuproq strukturasi shakllantirishga olib keladi. Kompost o'simliklarni oziqlantirish uchun eng mos bo'lgan shakldagi ozuqa moddalarini o'z ichiga oladi. Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash muammosi dolzarb bo'lib, hali to'liq hal etilmagan. Hozirgi vaqtda chiqindilar muammosini umumiy baholashga ilmiy yondashuvlar, chiqindilarni hosil qilish, yo'q qilish va yo'q qilish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatning huquqiy me'yorlari, ularni yo'q qilishda atrof-muhitga minimal zarar yetkazadigan muqobil usullarini izlash bo'yicha ilmiy yondashuvlar shakllantirilmoqda [2]. Qishloq xo'jaligi chorvachilik sohasida tonnalab yig'ilib qoluvchi organik chiqindilar tufayli ular joylashgan muhit salbiy ta'sirlarga uchramoqda. Ushbu chiqindilar ko'pincha an'anaviy ravishda dalalarga tashlash orqali utilizatsiya qilinadi, natijada landshaft nazoratsiz va salbiy ta'sirga o'chraydi. Bundan tashqari, ushbu chiqindilarni o'z ichiga olgan poligonlar kasalliklar va zararkunandalar uchun potensial ko'payish maydoni va issiqxona gazlari (metan) manbai hisoblanadi [3].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 25-noyabrdagi „Biotexnologiyani rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta’minlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ 4899-son qarori hamda 2022-yil, 10-iyundagi Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan “Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 277-sonli PQ qarorida hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-fevraldagi „Qishloq xo‘jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risidagi”gi PQ 71-son qarorida Atrof-muhitga salbiy ta’sirni, jumladan, organik chiqindilar bilan ifloslanishini cheklash agrosanoat majmuasining eng muhim vazifasi etib belgilandi, hamda tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirish bo‘yicha mazkur faoliyatga tegishli boshqa huquqiy-me’yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

Material va metodlar. Yomg‘ir chuvalchaglari vermikulturasini o‘stirish usullari oddiy va to‘liq avtamatlashtirilgan holatda, vermikompost hosil qilish uchun jarayonning kislorod bilan ta’minlanishiga, substratning harorati va namlik darajasini boshqarishda past texnologiyali bioreaktorlar foydalanish orqali amalga oshirish mumkin. Bunda 15 sm chuqurlikda organik qoldiqli substrat tayyorlab olinadi va vaqti-vaqti bilan yuqori qatlamga yangi ozuqaning yupqa qatlami yuqoriga qarab taxlanib boriladi. Yomg‘ir chuvalchaglari har doim yuqoriga qarab, yangi ozuqa tomon harakatlanib boradi [4]. Yupqa qatlamlarni qo‘shib borish substratning haddan tashqari isib ketishini oldini oladi. Qish mavsumlarida qatlam qalinligi oshirilib boriladi. Bu esa sovuq sharoitda yomg‘ir chuvalchaglari yashashi uchun issiqlikni ta’minlab beradi. Vermikompost tayyorlashning eng ko‘p qo‘llaniladigan usullarida ochiq maydonlarda turli to‘siqlar bilan ajratib qo‘yiluvchi uyum ko‘rinishidagi texnologiyadir. Bunda uyumlar qalinligi 2.4 metrdan oshmasligi kerak. Uyumlar devorini hosil qilishda turli havo o‘tkazuvchi qurilish materiallaridan foydalanish mumkin. Uyumlar uzunligi ko‘p ahamiyatga ega emas. Uyumlarni tuproq ustiga bevosita quyish tavsiya etilmaydi. Bunda qayta ishlangan chiqindilarni olishda tuproq zarralari qo‘shilib ketishi mumkin. Beton qilingan joy substratni joylashtirish uchun qulay hisoblanadi, lekin bunda suv yig‘ilib qolishini oldini olish choralari ko‘riladi. Bunday tizimda organik chiqindilar balandligi 1.2-1.5 metrda cheklangan bo‘lishi kerak. Bu tizim beton yoki boshqa qattiq yuzaga o‘rnatilishi kerak bo‘ladi. 15-20 sm chuqurlikdagi qatlamda namlik 80% ni tashkil etadi. Har safar yangi ozuqa quyishda eski, qayta ishlanib bo‘lingan ozuqa ustiga ma’lum o‘lchamdagi metal setkalar o‘rnatiladi. Kuniga ikki marta suv purkagichlar yordamida namlik ta’minlanadi. Yomg‘ir chuvalchaglari to‘liq qayta ishlangan eski qatlamlarda tez harakat qiladi. Metall setka yuzasidagi yangi substratga barcha yomg‘ir chuvalchaglari papulyatsiyasi to‘planadi. Eski qatlam imkoniyat darajasida chuvalchaglardan holi qilinib, 35-45 namlik darajasigacha quritiladi va maxsus elakdan elab olinadi. Vedge usulida qatlama-qatlam takoz tizimini qo‘llash 3-4 oy davom etadi va bunda ochiq maydondan ko‘ra kamroq mehnat talab etiladi [5].

Natijalar va ularning tahlili.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra hayvonlar organik chiqindisi (mol go‘ngiga) ga yetarli miqdorda vermikultura bilan ishlov berilganda 2 oy muddat ichida vermikompost tayyor bo‘ldi. Shu 2 oy muddatda oddiy kompostlash usulida saqlangan mol go‘ngidan tayyorlangan kompost bilan ba’zi kimyoviy tarkibi solishtirildi. Tajriba uchun olingan qoramol go‘ngi tarkibida NPK miqdori mos ravishda 0.42, 0.21, 0.58 % ni tashkil qildi. Bu ko‘rsatkich klassik usulda kompostlash yo‘li bilan 2 oy saqlangan organik o‘g‘itda mos ravishda 0.60, 0.38, 0.64% ni tashkil

etadi [6]. Xuddi shu vaqt ichida boshqa variantda vermikultura yordamida ishlov berilgan vermikompost tarkibida NPK miqdori mos ravishda 2.24, 1.94, 1,53% ni tashkil etdi (1-jadval).

№	Na'munalar	Umumiy N (%)	Umumiy P ₂ O ₅ (%)	Umumiy K ₂ O(%)
1	Tajriba oldi substrat (mol go'ngi)	0,42	0,21	0,58
2	Nazorat variant (Qizil kaliforniya chuvalchangidan olingan mahsulot) biogumus	2,03	1,59	1,34
3	(<i>Eisenia fetidada</i> dan olingan mahsulot) biogumus	2,24	1,94	1,53
4	Oddiy kompostlash usulida saqlangan kompost	0,60	0,38	0,64

1-jadval. Turli sharoitda tayyorlangan kompostning ba'zi kimyoviy ko'rsatkichlari.

Natijalar taqqoslanganda vermikultura yordamida olingan kompostning sifat ko'rsatkichlari odatiy holatda kompostlangan substratga nisbatan yuqoriligini ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Turli sharoitda tayyorlangan kompostning ba'zi kimyoviy ko'rsatkichlari

Kompostlash usuli uzoq muddat davom etadigan (5-8 oy) jarayon [6]. Organik chiqindilarga vermikultura yordamida ishlov berish qisqa muddat ichida sifatli organik o'g'it olish imkoniyatini beradi. Vermikompost tuproq unumdorligini oshiruvchi, uning meliorativ holatini yaxshilaydigan organik birikmalar majmuidir. Shular bilan birgalikda vermikompost qo'llanilgan tuproqlarda gegroskopik xususiyati va aeratsiya holatlari yaxshilanadi [7]. Vermikompost tuproqning ba'zi foydali mikroorganizmlari uchun bioreaktor bo'lib ham xizmat qiladi [8,9]. Vermikompost tuproqning meliorativ holatini tezlashtiradi va foydali mikroflorani tiklash orqali uni unumdor qiladi. Shuning uchun vermikompost ekotizim muhandisi deb ham yuritiladi [10].

REFERENCES

1. Бабенко А.С., Ван Джа Нин. Перспективы использования вермикомпоста в защите

- растений // Вестник Томского государственного университета. Биология. - 2010.- № 1 (9). - С. 105-110.
2. В.Ю. Старостина, О.В. Уланова. Использование методов оценки воздействия на окружающую среду при выборе перспективного способа обращения с отходами производства и потребления. Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 5. С. 89-98.
 3. К.А. Петроченко, А.В. Куровский, А.С. Бабенко, Ю.Е. Якимов. Вермикомпост на основе листового опада - перспективное кальциевое удобрение. // Вестник Томского государственного университета. Биология. - 2015. - № 2 (30). - С. 20 - 34.
 4. Edwards, C. A., Arancon, N. Q., Vasko-Bennett, M., Askar, A., & Keeney, G. (2010). Effect of aqueous extracts from vermicomposts on attacks by cucumber beetles (*Acalymna vittatum*) (Fabr.) on cucumbers and tobacco hornworm (*Manduca sexta*)(L.) on tomatoes. *Pedobiologia*,53(2),141–148.
doi:<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261219408002172>
 5. Tedesco, D. E., Conti, C., Lovarelli, D., Biazzi, E., & Bacenetti, J. (2019). Bioconversion of fruit and vegetable waste into earthworms as a new protein source: The environmental impact of earthworm meal production. *Science of the Total Environment*, 683, 690–698. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.226>
 6. [J. Sattorov, S. Sidiqov, S. Abdullayev, A. Ergashev, Z. Xaidmuhamedova, Y. Kulmuradova, U. Qosimov, N. Akbarov. Agrokimyo. Darslik. Toshkent-2011. 295-bet.](#)
 7. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник для вузов / М.: Дрофа. - 2005. - 445 с.
 8. Toyota K. Microbial community indigenous to the earthworm *Eisenia fetida* / K. Toyota, M. Kimura // *Biol Fertil Soils*. - 2000. - vol. 31. - P. 187-190
 9. Kiyasudeen K.S. Earthworm's gut as reactor in vermicomposting process: a mini review / K.S. Kiyasudeen, R.S. Jessy, M.H. Ibrahim // *Int J Sci Res Publ*. - 2014. - vol. 4(7). - P. 1 - 6.
 10. Pathma J. Microbial diversity of vermicomposts bacteria that exhibit useful agricultural traits and waste management potential / J. Pathma, N. Sakthivel // *SpringerPlus* - 2012. - vol. 1. - P. 1 - 26.